

УДК 504.75.05

**ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
НА ЗДОРОВЬЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОГРАММ
ПО АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ**

**CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT
ON PUBLIC HEALTH AND EUROPEAN
ADAPTATION PROGRAMS**

©*Кузнецова В. П., канд. геогр. наук, ст.
преподаватель, Нижневартовский
государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

©*Kuznetsova V. P., Candidate of Geographical
Sciences (PhD), Senior Lecturer,
Nizhnevartovsk State University,
Nizhnevartovsk, Russia*

Аннотация. Изменение климата представляет значительную современную угрозу для здоровья людей и меняет представление о способах защиты и адаптации. В статье представлен анализ влияния последствий изменения климата на окружающую среду и здоровье населения на территории Европы. Приводится ряд мероприятий по адаптации к изменению климата, реализуемые государствами-членами Европейского региона Всемирной организации здравоохранения.

Abstract. Alternating our approaches to health preservation and adaptation, climate change is a considerable threat to human health. The following paper analyzes the impact made by climate change on the environment and public health in Europe and presents certain measures of public adaptation to climate change implemented by the WHO European Region member states.

Ключевые слова: изменение климата, здоровье населения, адаптация, профилактические программы, страны Европейского региона.

Key words: climate change, public health, adaptation, prevention programs, the European Region countries.

Процессы динамики климата в настоящее время представляют огромный научный интерес в мировом сообществе. В последнее столетие прослеживается потепление на Земле, которое отчетливо заметно и на территории северных широт [1]. Многие регионы земного шара уже столкнулись с необходимостью преодолеть неблагоприятные последствия, связанные с повышением средней глобальной температуры воздуха на 0,76°C с 1850 года. Установлено, без эффективной политики смягчения глобальных изменений климата, потепление будет варьироваться в диапазоне от 1,8°C до 4°C — что в три-шесть раз превышает рост средней температуры воздуха, зарегистрированное на планете с доиндустриальных времен [2].

За последние три десятилетия изменения климата уже оказали заметное влияние на многие физические и биологические системы во всем мире [2]. В результате перестройки климатической системы, увеличилась повторяемость экстремальных и катастрофических природных явлений, среди которых наблюдаются засухи, ураганы, интенсивные дожди,

поздние весенние заморозки, наводнения и др. [5, 9]. По прогнозам специалистов, в результате изменения климата еще больше сократится доступность безопасной питьевой воды, около 20-30% растительных и животных видов, зарегистрированных на сегодняшний день, подвергнутся повышенному риску вымирания. Предполагается, что изменение климата повысит риск массового голода, а подъем уровня моря поставит под угрозу некоторые прибрежные территории. Изменения климата будут оказывать прямое и косвенное воздействие на здоровье человека и животных. К числу самых серьезных угроз, необходимых принимать во внимание, относится рост распространенности инфекционных заболеваний, вызываемыми экстремальными метеорологическими событиями и которые являются самыми смертоносными [2].

В настоящее время наблюдаются серьезные последствия изменения климата в Европе и Арктическом секторе, которые оказывают воздействие на природную среду и почти на все сферы общественной и экономической жизни этого региона [2, 6-9]. В силу нелинейности климатических эффектов и чувствительности экосистем, даже малые изменения температуры способны оказывать несоразмерно большое воздействие. Так, за последнее столетие европейский климат потеплел почти на 1°C, что характеризуется более быстрыми темпами, чем в среднем по всему миру. Дожди и снегопады в значительной мере участились в Северной Европе, в то время как засухи стали более часто встречающимся явлением в Южной Европе. Таким образом, в связи с сочетанием быстрого темпа роста температуры и сокращения количества атмосферных осадков, самыми уязвимыми зонами в Европе являются Южная Европа и весь Средиземноморский бассейн. Подвергаются изменениям и горные регионы, особенно, Альпы, где повышение температур вызывает быстро распространяющееся таяние снежного покрова и льда, ведущее к изменению течения рек. В прибрежных зонах повышается уровень моря и возрастает риск штормовых явлений. Подвергаются риску густонаселенные долины рек, в связи с участвовавшими штормами и интенсификацией ливневых дождей, разрушительных наводнений. На территории Скандинавии ожидается значительное повышение количества осадков, большая часть которых будет выпадать в виде дождей, а не снега (Рис.1). Научные прогностические данные свидетельствуют о том, что в Арктическом регионе температурные изменения будут более выраженными, чем на любом другом участке планеты [2].

Кроме этого, прямые последствия изменения климата будут испытывать многие экономические секторы, деятельность которых в значительной мере зависит от климатических условий. К ним относятся и здравоохранение [2, 6-8].

На сегодняшний день перед европейским сообществом стоят задачи по адаптации к последствиям изменения климата, поскольку ущерб, нанесенный подъемом уровня моря и другими последствиями изменения климата в отсутствие адаптации, может быть в четыре раза выше, чем расходы при наличии дополнительных систем защиты. По прогнозным данным, при отсутствии действий адаптационных мероприятий, стоимость ущерба в результате изменения климата будет экспоненциально расти в период с 2020-2080 гг (Рис. 2) [2].

Доказана заметная экономическая выгода заблаговременных действий благодаря предупреждению потенциальных повреждений и сведения к минимуму угроз в отношении экосистем, здоровья человека, а также экономического развития на территории европейского субконтинента [2].

Рис. 1. Прогнозы изменения среднегодовых показателей температуры воздуха и количества атмосферных осадков к концу текущего столетия на территории Европы [2]

Рис. 2. Воздействие адаптационных мер на ущерб, вызванный низким и высоким подъемом уровня моря. Расходы при наличии и в отсутствие адаптационных мер [2]

Изменение климата, прямо или косвенно связанное с деятельностью человека, ставит под угрозу выполнение всех целей в области устойчивого развития, которые также ориентированы на поддержание здоровья населения. Очевидно, для защиты людей и планеты необходимы конкретные меры по предотвращению изменения климата. И для того чтобы повышать устойчивость к изменению климата и смягчать последствия такого изменения необходимы действия во всех секторах экономики [3].

Влияние изменения климата на здоровье населения в Европейском регионе весьма многообразно. Прямое воздействие является результатом неуклонного повышения температур, волн тепла, штормов, лесных пожаров, наводнений или засух. Косвенное влияние заключается при воздействии изменения климата на экосистемы и производственные сектора, такие как сельское хозяйство, распространение видов растений и животных, а также количество и качество воды и продуктов питания. Некоторые из последствий изменения климата, такие как миграция населения, конфликты из-за природных ресурсов и политическая нестабильность, также приводят к изменениям в соответствующих экономических, экологических и социальных детерминантах здоровья [3].

Адаптация является сложной концепцией, так как тяжесть последствий будет варьироваться от региона к региону в зависимости от физической уязвимости, степени социально-экономического развития, приспособительного потенциала природы и человека, медицинского обслуживания и механизмов надзора за стихийными бедствиями.

В связи с этим адаптация к изменению климата обуславливает необходимость в многоуровневом управлении с привлечением всех действующих лиц, от отдельных граждан до государственных властей и руководства ЕС. Национальный уровень адаптационных мер предполагает улучшение управления стихийными бедствиями и кризисными ситуациями. Важное значение придается профилактике заболеваний, готовности и оперативности реагирования и преодоления последствий. Возможно дальнейшее укрепление существующих и разработка новых инструментов управления рисками. В рамках разработки адаптационных стратегий уделяется большое внимание социальным аспектам адаптации, включая угрозу занятости и воздействие на уровень жизни и жилищные условия. Планирование представляет собой вопрос, охватывающий все сферы функционирования общества. Минимальные требования с учетом адаптации в градостроительстве, землепользовании и изменении землепользования могут сыграть ключевую роль в повышении сознательности общественности, политического руководства и профессионалов и в выработке более инициативного подхода на всех уровнях [2, 9]. На местном уровне необходимо анализировать детализированные планы обустройства территории и землепользования [10] в партнерстве с фермерами, чтобы предотвратить создание зданий и поселений в зонах, подверженных эрозии почв или находящихся в радиусе досягаемости селей явлений [2].

Приоритетные варианты действий Европейского Союза по адаптации к изменениям климата заключаются в рамках гибкого четырехмерного подхода, включающего заблаговременные действия, реализуемые в ЕС, к которым, *во-первых*, относится интеграция адаптации при реализации существующих и намечаемых законодательных актов и политики; учет необходимости адаптации в существующих программах финансирования; разработка новых политических мер реагирования. *Во-вторых*, осуществляется интеграция адаптации во внешнеполитическую деятельность ЕС, что определяется необходимостью инициировать диалог и партнерство в области адаптации с развивающимися странами, странами-соседями

и промышленно развитыми странами. *В-третьих*, расширяются базы знаний на основе комплексных климатических исследований, что обеспечивает разработку всесторонних и комплексных методологий оценки воздействия климатических изменений, совершенствование фундаментальных познаний и прогнозирования воздействия климата в Европе, включая Северную Атлантику, Арктику, бассейны Средиземного и Черного Морей. *Четвертое направление* адаптационных мер направлено на вовлечение европейского общества, компаний и государственного сектора в подготовку согласованных и всеобъемлющих стратегий по адаптации. Это, в свою очередь, определяет необходимость значительной реструктуризации в некоторых экономических секторах, в том числе в здравоохранении [2].

Таким образом, отмечается, что климатические изменения оказывают пагубное воздействие на здоровье, из-за участившихся приливов жары, стихийных бедствий, загрязнения воздуха и трансмиссивных инфекционных заболеваний. Могут потенциально повлиять на заболевания пищевого, водного происхождения, а также на инфекционные заболевания, передающиеся от позвоночных животных к человеку. Действие этих факторов может усугубляться в результате повышенных концентраций озона и мелкодисперсных частиц в очень жаркую погоду. Как известно, долговременное воздействие мельчайших частиц, рассеянных в воздухе, усугубляет целый ряд проблем здоровья, таких как хронические обструкционные легочные заболевания, которые делают индивидуумов более подверженными стрессу, связанному с изменением климата. Кроме этого, изменение климата может напрямую или опосредованно воздействовать на трансмиссивные заболевания у животных [2].

Несмотря на отсутствие в настоящее время отдельной стратегии Европейского Союза по решению проблем окружающей среды и населения, вопросы здоровья и благополучия людей отражены в основных рамочных документах, в том числе в стратегии «Европа-2020», в Программе действий ЕС в области охраны окружающей среды до 2020 г., а также в тематических законодательных актах по окружающей среде и химическим веществам, что делает их актуальными для Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье» [9].

Признавая, что экологические проблемы продолжают представлять значительную угрозу здоровью и благополучию человека, в то время как меры по улучшению состояния окружающей среды могут приносить большую пользу, ставится тематическая приоритетная задача «защищать граждан Союза от экологического давления и угроз здоровью и благополучию», а также охранять природные богатства и ресурсосберегающую, низкоуглеродную экономику (Рис. 3) [9].

Цели устойчивого развития стран Европейского Союза согласуются с проблемой изменения климата. Так, определены ориентиры на повышение сопротивляемости и способности адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах, поскольку изменение климата прямо воздействует на социальные и экологические детерминанты здоровья, такие как чистый воздух, безопасная питьевая вода, наличие достаточного количества пищевых продуктов и надежного укрытия. Исследования показывают, что крайне высокая температура воздуха непосредственно приводит к смерти от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. За последние десятилетия в ответ на наблюдаемое изменение климата переместились географические ареалы многих видов растений и животных, изменилась их численность и сезонная активность [3, 4], в результате

чего участились случаи поллиноза и трансмиссивных заболеваний в Европейском регионе. Сокращение выбросов нестойких загрязнителей, таких как технический углерод и метан, могло бы замедлить глобальное потепление и наряду с этим ежегодно спасать примерно 2,5 млн. человеческих жизней во всем мире. Значительное потепление в более высоких широтах может привести к изменениям в географическом распределении инфекционных заболеваний, которые в настоящее время находятся в низкотемпературных границах (например, смещение на север ареала клеща, являющегося переносчиком болезни Лайма и клещевого энцефалита) — в связи с этим, отмечается необходимость предотвратить эпидемии инфекционных заболеваний [3].

Рис. 3. Приоритетные направления программы действий ЕС в области охраны окружающей среды до 2020 г. [9]

К настоящему моменту ряд государств-членов Европейского региона Всемирной организации здравоохранения провели оценку уязвимости, воздействия и адаптации и (или) разработали национальные планы адаптации к последствиям изменения климата. В странах Евросоюза особо отмечается вклад сектора здравоохранения в процесс снижения выбросов парниковых газов и укрепления своих лидерских позиций по адаптации к изменению климата. В качестве примеров деятельности по снижению выбросов можно привести рациональное использование энергоресурсов и меры сокращения выбросов углекислого газа в больницах, закупки низкоуглеродистых материалов, обеспечение поездок и транспорта больничного персонала и пациентов с небольшим углеродным следом, минимизацию отходов, экономию расходов воды, рациональное потребление энергии внутри помещений и использование возобновляемых источников энергии [3].

Европейское региональное бюро ВОЗ координировало крупнейший на сегодняшний день проект по усилению систем здравоохранения для реагирования на изменения климата в ходе усиления систем здравоохранения для реагирования на изменение климата в 2008-2012 гг. Его целью является защита здоровья населения от последствий изменений климата за счет усиления систем здравоохранения [3].

В европейском регионе мероприятия по адаптации населения и территорий к последствиям глобального изменения климата осуществляются с учетом особенностей каждой страны и направлены на преодоление существующей уязвимости к изменениям климата, включают усиление готовности защитных мер от экстремальных погодных явлений, расширение эпидемиологического надзора и противодействия инфекционным заболеваниям, чувствительным к изменениям климата. Особую значимость приобретает разработка планов по обеспечению безопасности воды, снижение риска респираторных заболеваний, содействие инновациям в сфере энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии при оказании услуг здравоохранения, а также мониторинг качества воздуха [3].

Таким образом, влияние изменения климата на здоровье является актуальной проблемой, которая требует дальнейшей реализации программ по адаптации населения.

Список литературы

1. Гребенюк Г. Н., Кузнецова В. П. Современная динамика климата и фенологическая изменчивость северных территорий // *Фундаментальные исследования*. 2012. № 11, ч. 5. С. 1063–1077.
2. Зеленый документ комиссии, адресованный совету, европейскому парламенту, европейскому экономическому и социальному комитету и комитету регионов. Адаптация к изменению климата в Европе – возможные направления действия со стороны ЕС. Режим доступа: energy-cis.ru (дата обращения 21.11.2018).
3. Изменение климата и здоровье: Информационные бюллетени о Целях в области устойчивого развития: задачи, связанные со здоровьем. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2018 г. Режим доступа: www.euro.who.int/sdgs (дата обращения: 19.11.2018).
4. Кузнецова В. П. Значение фенологических сведений в исследовании динамики климата // *Проблемы региональной экологии*. 2014. № 4. С. 61–66.
5. Кузнецова В. П. Локальные проявления современного изменения климата в условиях северных регионов (на примере города Нижневартовска) // *Международный научно-исследовательский журнал*. 2016. №2-2 (44). С. 95-98.
6. Кузнецова В. П., Погоньшева И. А. Изменение климата и его влияние на здоровье населения, реализация профилактических программ в Европе // *Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара*. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 5-12.
7. Погоньшева И. А., Кузнецова В. П., Погоньшев Д. А., Луняк И. И. Европейские исследования в рамках влияния изменения климата на здоровье человека и окружающую среду // *Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара*. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 26-32.

8. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А., Якубова Л. А. Окружающая среда-человек-социальная политика (опыт стран Европейского Союза). Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2017. 62 с.

9. Улучшение состояния окружающей среды и здоровья в Европе: насколько мы продвинулись в достижении этих целей? Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2015 г. Режим доступа: <https://goo.gl/t48cjA> (дата обращения: 16.11.2018).

10. Vera Kuznetsova, Elza Kuznetsova, Aliya Kushanova. Geographic information mapping of flood zones for sustainable development and urban landscape planning / Informatics, geoinformatics and remote sensing: photogrammetry and sensing. Cartography and GIS: 18th International Multidisciplinary Scientific Conference on Earth & GeoSciences SGEM. Albena, Bulgaria, 30 June-9 July 2018. Albena. 2018. P. 393-401.

References

1. Grebenyuk, G. N., & Kuznetsova, V. P. (2012). Modern dynamics of climate and phenological change of northern territories. *Fundamental research*, (11), 1063–1077. (in Russian).

2. Zelenyi dokument komissii, adresovannyi sovetu, evropeiskomu parlamentu, evropeiskomu ekonomicheskomu i sotsial'nomu komitetu i komitetu regionov. Adaptatsiya k izmeneniyu klimata v Evrope – vozmozhnye napravleniya deistviya so storony ES. Rezhim dostupa: energo-cis.ru (data obrashcheniya 21.11.2018).

3. Izmenenie klimata i zdorov'e: Informatsionnye byulleteni o Tselyakh v oblasti ustoichivogo razvitiya: zadachi, svyazannye so zdorov'em. Kopenhagen: Evropeiskoe regional'noe byuro VOZ; 2018 g. Rezhim dostupa: www.euro.who.int/sdgs (data obrashcheniya: 19.11.2018).

4. Kuznetsova, V. P. (2014). Value of phenological data in research of dynamics of climate. *Regional environmental issues*, (4), 61–66. (in Russian).

5. Kuznetsova, V. P. (2016). Local manifestations of modern climate change in the conditions of northern regions (on the example of the city of Nizhnevartovsk). *International Research Journal*, (2-2 (44)), 95-98. (in Russian).

6. Kuznetsova, V. P., & Pogonysheva, I. A. (2018). Climate change and its influence on human health, implementation of preventative measures in Europe. In *Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza, Nizhnevartovsk: Izdatel'skii tsentr Nauka i praktika*, 5-12. (in Russian).

7. Pogonysheva, I. A., Kuznetsova, V. P., Pogonyshch, D. A., & Lunyak, I. I. (2018). Evropeiskie issledovaniya v ramkakh vliyaniya izmeneniya klimata na zdorov'e cheloveka i okruzhayushchuyu sredu. In *Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza, Nizhnevartovsk: Izdatel'skii tsentr Nauka i praktika*, 26-32. (in Russian).

8. Pogonysheva, I. A., Pogonyshch, D. A., & Yakubova, L. A. (2017). Environment-human-social policy (experience of the European Union). Environment-human-social policy (experience of the European Union) (p. 62). Nizhnevartovsk, Russia: Publishing center Science and Practice. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1045286> (in Russian).

9. Uluchshenie sostoyaniya okruzhayushchei sredy i zdorov'ya v Evrope: naskol'ko my prodvinulis' v dostizhenii etikh tselei? Kopenhagen: Evropeiskoe regional'noe byuro VOZ; 2015 g. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/t48cjA> (data obrashcheniya: 16.11.2018).

10. Kuznetsova, V., Kuznetsova, E., & Kushanova, A. (2018). Geographic information mapping of flood zones for sustainable development and urban landscape planning. *In Informatics, geoinformatics and remote sensing: photogrammetry and sensing. Cartography and GIS: 18th International Multidisciplinary Scientific Conference on Earth & GeoSciences SGEM. Albena, Bulgaria, 30 June-9 July 2018. Albena. 393-401.* (in Russian).

Ссылка для цитирования:

Кузнецова В. П. Влияние изменения климата на здоровье и реализация европейских программ по адаптации населения // Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта Европейского союза. Материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 16-24.

Cite as (APA):

Kuznetsova, V. P. (2018). Climate change and its impact on public health and European adaptation programs. *In: Interaction of environment and human health: experience of the European Union. Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 16-24.* (in Russian).

